

Träger der Einrichtung
Muster-Einrichtung
Eingang: Straße Hausnummer
PLZ Ort

Musterobjekt

Muster-Notfallplan

Dieser Notfallplan ist hinterlegt:

- als Druckfassung und USB-Stick: Infotheke und Brandmeldezentrale, Pforte, Büro Hausmeister, Privat bei Einrichtungsleitung und Fachberatung Bibliothek
- digital: Zentrales Laufwerk (Link), Cloud-Ordner (Link/QR-Code).

Stand: 16. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

0. DOKUMENTATION	3
0.1. AKTUALISIERUNGEN / KONTROLLEN	3
0.2. NOTFALLÜBUNGEN, SCHULUNGEN	4
1. ALARMPLAN / RETTUNGSKOORDINATION	5
1.1. NOTFALLKONTAKTLISTE	5
1.2. RELEVANTE FUNKTIONSTRÄGER	6
1.3. ALARMIERUNG NOTFALLVERBUND	7
2. HANDLUNGSANWEISUNG ERSTREAKTION	8
3. ABLAUF UND KOORDINATION IM NOTFALL	9
3.1. ALLGEMEINER ABLAUFPLAN (SCHEMATISCHE ÜBERSICHT)	9
4. STANDORT DER NOTFALLBOXEN UND WEITERES MATERIAL	10
4.1. STANDORT DER NOTFALLBOXEN UND WEITERES MATERIAL	10
4.2. INHALT DER NOTFALLBOXEN	11
4.3. ZUSÄTZLICHES MATERIAL ZUR BESCHAFFUNG	13
5. HINWEISE ZUR BERGUNG UND MAGAZINÜBERBLICK	14
5.1. BERGUNG: WEGEFÜHRUNG, LAGERORTE UND ARBEITSSTATION	14
5.2. BERGUNGSPRIORITÄTEN UND BELEGUNGSPLAN MAGAZIN	18
6. KONTAKTADRESSEN DIENSTLEISTER, FIRMEN	21
6.1. VERSORGUNG (STROM, WASSER, GAS)	21
6.2. FIRMEN LIEGENSCHAFT PRIESTERSEMINAR MIT MARTINUS-BIBLIOTHEK	21
6.3. FIRMEN FÜR NOTFALLVERSORGUNG	21
6.4. HINWEISE ZU LKW-TRANSPORT UND TRANSPORTKAPAZITÄTEN	24
7. INFORMATIONEN ZUM GEBÄUDE	25
7.1. ANGABEN ZUM OBJEKT	25
7.2. LAGEPLAN BIBLIOTHEK, BAUPLÄNE, FEUERWEHRPLÄNE	27
8. ANLEITUNGEN	32
8.1. BERGUNG	32
8.2. REINIGUNG	32
8.3. DOKUMENTATION	33
8.4. VERPACKUNG	33
8.5. TRANSPORT	34
9. DRUCKVORLAGEN	35

0. Dokumentation

0.1. Aktualisierungen / Kontrollen

2025		
Zuständigkeit liegt bei:		
Notfallboxen	Kontaktangaben Alarmplan, Dienstleister, Firmen	Aktualität aller Pläne Magazinbelegung, Lagepläne, Baupläne, Feuerwehrpläne
geprüft und Material ersetzt:	aktualisiert:	aktualisiert:
Name / Datum	Name / Datum	Name / Datum
2026		
Zuständigkeit liegt bei:		
Notfallboxen	Kontaktangaben Alarmplan, Dienstleister, Firmen	Aktualität aller Pläne Magazinbelegung, Lagepläne, Baupläne, Feuerwehrpläne
geprüft und Material ersetzt:	aktualisiert:	aktualisiert:
Name / Datum	Name / Datum	Name / Datum
2027		
Zuständigkeit liegt bei:		
Notfallboxen	Kontaktangaben Alarmplan, Dienstleister, Firmen	Aktualität aller Pläne Magazinbelegung, Lagepläne, Baupläne, Feuerwehrpläne
geprüft und Material ersetzt:	aktualisiert:	aktualisiert:
Name / Datum	Name / Datum	Name / Datum
2028		
Zuständigkeit liegt bei:		
Notfallboxen	Kontaktangaben Alarmplan, Dienstleister, Firmen	Aktualität aller Pläne Magazinbelegung, Lagepläne, Baupläne, Feuerwehrpläne
geprüft und Material ersetzt:	aktualisiert:	aktualisiert:
Name / Datum	Name / Datum	Name / Datum

0.2. Notfallübungen, Schulungen

Datum	Thema	Teilnehmende

1. Alarmplan / Rettungskoordination

1.1. Notfallkontaktliste

Im Notfall werden zur internen Kommunikation standardmäßig die Mobiltelefonnummern genutzt.

Für die Kommunikation nach außen sowie die Öffentlichkeitsarbeit sind die Leitungen der eigenen Einrichtung sowie die Pressestelle der eigenen Einrichtung / Trägereinrichtung zuständig.

Im Notfall sind immer diese Personen in der hier angegebenen Reihenfolge zu alarmieren:

Notfallkoordination / Fachberatung Bibliothek		
### (Funktion)	Tel. (d)	###
Vorname Name	Mobil (d)	###
	Mobil (p)	###
Stv. Fachberatung Bibliothek		
### (Funktion)	Tel. (d)	###
Vorname Name	Mobil (p)	###
Stv. Notfallkoordination		
### (Funktion)	Tel. (d)	###
Vorname Name	Mobil (p)	###

Je nach Ausmaß des Notfalls sind darüber hinaus zu informieren:

Notfallgruppe		
### (Funktion)	Tel. (d)	###
Vorname Name	Tel. (p)	###
	Mobil (p)	###
### (Funktion)	Tel. (d)	###
Vorname Name	Tel. (p)	###
	Mobil (p)	###
### (Funktion)	Tel. (d)	###
Vorname Name	Tel. (p)	###
	Mobil (p)	###
### (Funktion)	Tel. (d)	###
Vorname Name	Tel. (p)	###
	Mobil (p)	###

1.2. Relevante Funktionsträger

Einrichtungsleitung		
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (d)	###
	Mobil (p)	###
Stellvertr. Einrichtungsleitung		
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (p)	###
Verwaltung		
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (p)	###
Fachberater Haustechnik / Brandschutzhelfer		24h-Rufbereitschaft
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (d)	###
Ersthelfer		
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (p)	###
Versicherungsabteilung der Einrichtung / des Trägers		
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (d)	###
Pressestelle der Einrichtung / des Trägers		
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (d)	###
Museum		
Zentrale	Tel. (d)	###
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (d)	
Archiv		
Zentrale	Tel. (d)	###
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (d)	
Bauamt		
Zentrale	Tel. (d)	###
Vorname Name	Tel. (d)	###
	Mobil (d)	

1.3. Alarmierung Notfallverbund

Im Notfall erfolgt die Alarmierung des Notfallverbundes direkt von der betroffenen Einrichtung aus über die Alarmierungsapp Divera 24/7: <https://app.divera247.com/>.

Die Kontaktdaten aller Notfallbeauftragten des Verbundes sind im gemeinsamen Cloud-Ordner hinterlegt ([###Link zum Cloudordner###](#)).

Teilnehmende Institutionen des Notfallverbundes:

Institution	Zentrale Telefonnummer
Archiv 1 ### Adresse	
Archiv 2 ### Adresse	
Bibliothek 1 ### Adresse	
Bibliothek 2 ### Adresse	
Museum 1 ### Adresse	
Museum 2 ### Adresse	

2. Handlungsanweisung Erstreaktion

Die Sicherheit von Personen hat absoluten Vorrang.
Zuerst Rettungskräfte und Verantwortliche benachrichtigen.
Ruhe bewahren.

Bei Brand / Feuer:

- Alarmierung der Feuerwehr (112)
- Evakuierung des Gebäudes
- Abschaltung Photovoltaik-Anlage (Notschalter: BMZ)
- Informationskette nach Alarmplan benachrichtigen
- wenn möglich: Sicherung Schriftgut nach Prioritätenliste in Koordination mit Feuerwehr (→ S.18)

Bei Wassereinbruch:

- Strom abschalten, Abstellen der Wasserzufuhr
→ Hauptsicherungskasten (Keller Treppe Magazin)
→ Haupthahn: Magazin Keller, Mittelgang hinten
→ wenn nötig Regenfallrohre mit Sicherungsballon (3. OG) auf dem Dach versiegeln (→ S. ##)
- evtl. Alarmierung der Feuerwehr (Notruf: 112)
- Informationskette nach Alarmplan benachrichtigen

Allgemein:

- Überblick über die Schadenssituation verschaffen
- Basisdokumentation Schadensereignis (→ S. 38)
- Notfallboxen bereitstellen, weitere Materialien organisieren
- wenn möglich für gute Belüftung in betroffenen Bereichen sorgen
- Sicherung der unversehrten Bestände
- Bergen und Sichern vorbereiten, koordinieren und durchführen

3. Ablauf und Koordination im Notfall

3.1. Allgemeiner Ablaufplan (schematische Übersicht)

Feststellung / Abschätzung des Notfalls	Rettungskoordination und Fachberatung Bibliothek
Alarmierung: <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehr (112), Polizei (110) • Rettungskoordination und Fachberatung Bibliothek • Evtl. weitere Personen nach Alarmplan • Störungsdienste von Versorgungsunternehmen (→ S. 21) 	Mitarbeitende der eigenen Einrichtung oder des Trägers
Weitere Schritte erst nach Freigabe durch die bzw. in Abstimmung mit der Feuerwehr.	
Schadensumfang ermitteln und dokumentieren <ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung Art und Umfang des Schadens • Erste Dokumentation des Schadens (→ S. 38) 	Rettungskoordination
Festlegung Maßnahmen, Bergungsplan und Lagerorte	Rettungskoordination
Anforderung von Hilfe <ul style="list-style-type: none"> • weitere Personen nach Alarmplan (→ S. 5) • Notfallverbund (→ S. 7) • evtl. Mitarbeitende Träger (→ S. 5) • Evtl. Dienstleister (→ S. 22) 	Fachberatung Bibliothek
Material zur Bergung und Erstversorgung <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung Notfallboxen (→ S. 11) • Bereitstellung weiteres Material (→ S. 13) • evtl. Beschaffung weiteres Material (→ S. 23) 	Notfallgruppe, Unterstützungskräfte
Aufbau Erstversorgungsstation	Notfallgruppe
Einweisung und Sicherheitsbelehrung Notfallgruppe und Unterstützungskräfte (→ S. 39)	Rettungskoordination
Benachrichtigung der Versicherungsabteilung (→ S. 6)	Fachberatung Bibliothek
Bergung, Erstversorgung und Dokumentation (→ S. 32)	Notfallgruppe, Unterstützungskräfte
Klärung weitere Bearbeitung Bergungsgut <ul style="list-style-type: none"> • evtl. Dienstleister beauftragen (→ S. 21) 	Rettungskoordination und Fachberatung Bibliothek
Lagerung und (Vorbereitung für) Transport (→ S. 23, Hinweise LKW-Transport: S. 24)	Notfallgruppe, Unterstützungskräfte

4. Standort der Notfallboxen und weiteres Material

4.1. Standort der Notfallboxen und weiteres Material

Die Notfallboxen befinden sich im Erdgeschoss im Würdtwein-Raum. Der Zugang erfolgt über Notausgang und Magazin-Treppenhaus oder durch die Torhalle.

Weiteres Material in der eigenen Einrichtung:

Geschoss (Raum)	Messgeräte: Buchmessschwert und Messfühler, Lumitester (Teströhrchen / LuciPens im Kühlschrank)
Geschoss (Raum)	Kamera (USB-Stick und SD-Karte in Notfallbox 2)
Geschoss (Raum)	Laptop (USB-Stick und SD-Karte in Notfallbox 2)
Geschoss (Raum)	Entfeuchter

Weiteres Material bei der Trägereinrichtung:

Bierzelttische und Bierzeltbänke	Foyer Refektorium/Speisesaal Weitere Tische neben Aula (sehr schwer)
Transportwagen	Neben Musikzimmer
Gartenschläuche	über Hausmeister verfügbar
Hubwagen (ca. 2000 kg)	über Hausmeister verfügbar
Paletten (4 Stück)	über Hausmeister verfügbar
Gitterwagen (5 Stück, dreiseitig geschlossen)	über Hausmeister verfügbar
Sackkarre	über Hausmeister verfügbar
Baustrahler	über Hausmeister verfügbar
Laptop	Hörsäle, S4, auch über Hausmeister verfügbar
Müllbeutel, Tücher, Schwämme	Putzmittellager EG Kreuzgang oder über Hausmeister
4 Schraubzwingen	über Hausmeister verfügbar
Pavillons (2 Stück, 3x3 m)	über Abteilung Öffentlichkeitsarbeit #### Kontakt ####

4.2. Inhalt der Notfallboxen

Box A und B	Arbeitsstationsboxen A und B (Inhalt identisch)
	Überblick: Material für die Arbeitsstationen A und B für Dokumentation, Verpackung sowie allgemeine persönliche Schutzausrüstung (u.a. Nitril- bzw. Arbeitshandschuhe, FFP2-/FFP3-Masken)
	Inventar: 20 Atemschutzmasken FFP2; 2 Atemschutzmasken FFP3; je 100 Nitrilhandschuhe Gr. M, L, XL; 3 Arbeitshandschuhe teilbeschichtet Gr. 9; 25 Einmallschürzen; 1 Schutzhelm; 1 Schutzbrille; 1 LED-Stirnleuchte mit Batterie; je 2 Overalls Gr. L, XXL; 5 Schuhüberzieher; 5 Ärmelschoner; 5 Bleistifte; 1 Radiergummi schwefelfrei; 1 Spitzerdose; je 1 Permanentschreiber (Eding) in blau, rot, grün; 1 Kugelschreiber; 1 Klemmbrett DIN A4; 1 Schreibblock DIN A4 säurefrei; 1 Pack (500 Blatt) Drucker/Kopierpapier; 14 Bögen Selbstklebeetiketten 97 x 42,3 mm; 1 Lineal; 1 Markierungskreidestift gelb (für Holz, Metall, Stein, Beton, Glas, Fliesen etc.); 1 Stk Panzerband; 1 Paketbandabroller mit Handgriff mit 1 Rolle; Fortlaufende Dokumentationsnummern; Etiketten; Zettel für Bücher ohne erkennbaren Titel; Schadenserfassungsbogen (allgemein); Erfassungslisten für Dokumentation; Palettenlisten für Dokumentation/Verpackung; Lineal; Fotosmartphone mit Ladegerät; 2 Abzieher mit Gummi; 1 Cutter- bzw. Teppichmesser inkl. Ersatzklingen, 1 Schere; 2 Mullbinden 6 cm x 4 m, 4 Mullbinden 8 cm x 4 m; 1 Saugschwamm; 1 Schwammtuch; 20 Abfallsäcke 240 Liter (100x125cm); 10 Schwerlastsäcke 120 Liter; 10 Stück LDPE Flachbeutel, transparent, 400 x 600 mm; 100 Stück Minigrip-Beutel wiederverschließbar 200 x 300 mm; 100 Stück Minigrip-Beutel wiederverschließbar 300 x 400 mm

Auf Box A/B	Abrollgerät, Stretchfolie
1 Abrollgerät für Stretchfolie / Handwickelfolie bestückt mit 1 Folienrolle, Tischmodell ohne Montage bzw. Folienspender Metall einsatzbereit; 1 weitere Folienrolle; 1 Brett als Schnittschutz	

Box SW	Strom / Wasser
	Inventar: 1 wasserfeste Taschenlampe mit Batterien; 10 Batterien AAA; 2 Verlängerungskabel außen IP44 10m; 1 Kabeltrommel außen IP44 25m; 2 Mehrfachsteckdosen außen IP44 5-fach; 4 Stk Gartenbrause mit Anschluss; 2 Abzieher

Box 1	Weitere Persönliche Schutzausrüstung und Erste-Hilfe-Kasten
Überblick: Ergänzende Persönliche Schutzausrüstung (PSA) (u.a. Stiefel); Erste Hilfe-Kasten	
Inventar: 4 Paar Baumwollhandschuhe Gr. 8; 4 Paar Baumwollhandschuhe Gr. 10; 20 Atemschutzmasken FFP2; 1 Atemschutzmasken FFP3; 1 Paar Sicherheitsstiefel Größe 40; 1 Paar Sicherheitsstiefel Größe 44; 1 Rettungsdecke; 1 Erste Hilfe Kasten; 1 Flasche Sterilium Handdesinfektion	

Box 2	Verpackung / Dokumentation
Überblick: Abfallsäcke Kreide; Wasserfester Notizblock; Schreibblock; Werkzeugkoffer	
Inventar: 50 Stück Abfallsäcke aus HDPE 120 Liter transparent; 50 Stück Abfallsäcke aus HDPE 120 Liter dunkel; 50 Stück Abfallsäcke aus HDPE 240 Liter dunkelgrün 1 Notizblock wasserfest; 1 Schreibblock DIN A4 säurefrei; 1 Pkw und Werkzeugkoffer 43-teilig; USB-Stick; SD-Karte	

Box 3	Ergänzung Verpackung / Dokumentation
Inventar: 1 Stk Panzerband 10m; 80 Abfallsäcke 240 Liter (100x125cm); 1 Stretchfolie 50 cm x 250m transparent	

Box 4	Reinigung, Verpackung
Überblick: Schwämme, Schwamm- & Wischtücher; Abzieher; Messer und Scheren; Verpackungsmaterial; Kabelbinder; Klebeband; Gewebeplane; Abdeckplanen; Zurrgurte; Meterstab; Holztürkeile	
Inventar: 1 Wischtuchrolle; 4 Stück Saugschwämme; 3 Stück Schwammtücher; 250 Papierhandtücher 1 lagig, Zick-Zack-Falzung; 1 Stück Schwamm aus PVC stark saugend; 1 Gewebeplane wasserfest mit Ösen, 4 m x 6 m; 4 Abdeckplanen HDPE Folie 20 m ² pro Plane; 10 Bögen Löschkarton 35 x 50 cm; 1 Falzbein aus Knochen; 5 Borstenpinsel 1 x 6 cm, 2 x 5 cm, 2 x 3 cm; 1 Schere 2 Rollen Gewebeklebeband wasserfest 500 mm x 25 m; 2 Rollen Packband 500 mm x 50 m; 2 Zurrgurte inkl. Ratsche 1 Meterstab; 3 Holztürkeile; 100 Stück Kabelbinder; 1 Pack (20 Stück) Mullbinden schmal 6 cm x 4 m; 1 Pack (20 Stück) Mullbinden breit 10 cm x 4 m; 1 Pack (20 Stück) Mullbinden 8 cm x 4 m	

PSA-Box [NAME]	Personalisierte Schutzausrüstungen für einzelne Mitarbeitende der Bibliothek
Inventar: je 1 Schutzhelm, je 1 LED-Stirnlampe; je 1 Regenjacke; je 1 Paar Sicherheitstiefel; je 1 Paar Arbeitshandschuhe teilbeschichtet; je 1 Latzschürze	

PSA-Box ALLGEMEIN	Allgemeine Persönliche Schutzausrüstungen
Überblick: Persönliche Schutzausrüstung; Warnwesten (7 gelb, 1 blau, 1 orange); Absperrband – Weiteres Ergänzungsmaterial zu PSA u. Erste Hilfe befindet sich in Box 1	
Inventar 1 Schutzhelm; 1 LED-Stirnlampe; 1 Regenjacke; 1 Paar Sicherheitstiefel; 1 Paar Arbeitshandschuhe teilbeschichtet; 1 Latzschürze; Warnwesten (7 gelb, 1 blau, 1 orange); Absperrband	

	Weiteres Material
Tetrapakfolie; 28 Klappboxen 60 x 40 x 23 cm mit Aktiv-Verschluss durchbrochen; 4 Rollwagen für Eurobox 60 x 40 cm mit Feststellbremse; 2 Turbolüfter inkl. Stundenzähler	

4.3. Zusätzliches Material zur Beschaffung

Umzugskartons	- L 610 x B 350 x H 440 mm, Grifflöcher, doppelter Boden - pro laufendem Meter ca. 2-3 Bücherkartons rechnen	Kartonagen (→S. 23)
Zwischenlagen-Zuschnitte für Europaletten	- L 1170 x 770 x 6 mm - zweiwellig - pro großformatigem Objekt ein Zwischenlagenzuschnitt plus 2 zur Palettenabdeckung	Kartonagen (→S. 23)
Palettenkarton	- 1185 x 785 x 1070 mm - zweiwellig - pro Palette ein Palettenkarton für nasse, gerollte Großformate	Kartonagen (→S. 23)
Versandhülse rund	- Länge 750 mm rund, Ø 80 mm - mit Deckel, bis DIN A1 - 10 Stück	Büroartikelfirma (online, Lieferzeit bedenken)
Kunststoffpaletten:	- Medumpaletten ohne Sicherungsrand - MPHD 1208 OS (Hochregal geeignet) - 12-16 Bücherkartons pro Palette	Paletten-Firma (→S. 23); Alternativ: Metro, Bauhaus

5. Hinweise zur Bergung und Magazinüberblick

5.1. Bergung: Wegeführung, Lagerorte und Arbeitsstation

Die Bergungsarbeiten beginnen bei Brand und/oder Großschadensereignisse erst nach Freigabe durch die bzw. in Abstimmung mit der Feuerwehr.

Bestände werden **aus dem Magazin über den Notausgang zur Grebenstraße in die Torhalle** gebracht. In der Torhalle findet die Reinigung und Verpackung statt, bei umfangreichen Schadensfällen auch im Innenhof. Helfer gelangen **von der Torhalle aus über den Haupteingang der Bibliothek, Treppenhaus und Ausleihe oder 3. Geschoss zum Magazin**.

5.1.1. Zwischenlagerung von nassem Schriftgut:

Schadensfall GRÜN	Schadensfall ORANGE	Schadensfall ROT
begrenzter Bereiche, bis zu 30 Regalmeter be- troffen	bis zu einem Stockwerk, ca. 1.000 Regalmeter be- troffen	Großschadensereignis mehr als ein Stockwerk be- troffen
Zwischenlager: ### [Turnhalle, Hörsäle, Räume...]	Zwischenlager: ### [Turnhalle, Hörsäle, Räume...]	Zwischenlager: ### [Turnhalle, Hörsäle, Räume...]
Abtransport: ### [Abholort: Parkplatz]	Abtransport: ### [Abholort: Parkplatz]	Abtransport: ### [Abholort: Parkplatz]

5.1.2. Auslagerung von unbeschädigtem (= trockenem) Schriftgut:

	Bestände aus Hauptma- gazin	Bestände aus Tresorma- gazin
in eigener Einrichtung	### [mögliche Räume]	---
Träger	### [Turnhalle, Hörsäle, Räume...]	### [Gesicherter Raum, ggf. Si- cherheitsdienst beauftragen]
Extern	### [Platzkapazitäten bei ande- ren Einrichtungen des Trägers]	
Extern	### [Platzkapazitäten bei Einrichtungen des Notfallverbundes oder externer Dienstleister (→ S. 22)]	

5.1.3. Ort und Aufbau von Reinigungsstation und Arbeitsstationen

Für jede Arbeitsstation A oder B wird ein Bierzelttisch aufgestellt. Der Tisch wird zum Schutz mit Tetrapakfolie abgedeckt, die Tetrapakfolie wird mit Gewebeband festgeklebt. Für jede Arbeitsstation wird die entsprechende Box A oder B und ein Abrollgerät mit Stretchfolie benötigt. Zusätzlich benötigte Materialien aus den anderen Boxen nach Bedarf bereitstellen.

Reinigungsstation
- Gartenschlauch und Brause an Wasserversorgung anschließen
- Schwämme, Schwammtücher, Abzieher
Box SW

Anschlüsse an die Wasserleitung für die Reinigungsstation befinden sich im Innenhof Nähe Küche und am Dr.-Maria-Reinartz-Haus.

Arbeitsstation A (identisch für Arbeitsstation B)	
Linke Tischseite	Rechte Tischseite
Verpackung	Dokumentation
<ul style="list-style-type: none"> - Abrollgerät mit Stretchfolie - Brett zur Befestigung des Abrollgerätes und als Schnittschutz für den Tisch - Schraubzwingen zur Befestigung des Abrollgerätes auf Brett und Tisch - Teppich-/Cuttermesser und Scheren - Abfallsäcke - Transport-/Lagerkisten für An- und Abtransport 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortlaufende Dokumentationsnummer für fotografische Dokumentation u. Erfassungslisten u. Palettenlisten - Schwammtücher - Schreibmaterialien: Klemmbrett, Erfassungslisten / Palettenlisten, Kugelschreiber - Smartphone
Arbeitsstationsbox A (B) sowie Abrollgerät, Stretchfolie, je nach Bedarf Ergänzungsmaterial	Arbeitsstationsbox A (B), je nach Bedarf Ergänzungsmaterial

Foto der Arbeitsstation für Dokumentation und Verpackung:

Linke Tischseite: Verpackung

Rechte Tischseite: Dokumentation

5.2. Bergungsprioritäten und Belegungsplan Magazin

5.2.1. Priorisierung

1	Mittelalterliche Handschriften
1	Neuzeitliche Handschriften
1	Fragmente
2	Inkunabeln
3	Schlosser-Katalog
3	Frühdrucke und separierte RARA
3	Herbarium
4	Gesamtes Tresormagazin (ohne Grafiken)
5	Grafiken aus Tresormagazin
5	Altbestand aus Hauptmagazin (ca. 4.000 lfd M)

Der farblichen Markierung in diesem Plan entsprechen die Klebeband-Markierungen an den Regalfachböden im Magazin. Bestände der Priorität 1 und 2 sowie alle Altbestände im Hauptmagazin sind zudem durch fluoreszierendes Klebeband am obersten Regalbrett (Tresormagazin) und an den Stirnseiten der Regale markiert.

5.2.1. Belegungsplan Tresormagazin

5.2.2. Belegungsplan Magazin

Regalnummerierung immer von Eintrittsseite aus. Die Regale aus dieser Perspektive nach Straßenseite mit L (=links) und Hofseite mit R (=rechts) bezeichnet.

Lila Markierung: Altbestände

2. Obergeschoss

			1R	Mz
			2R	Mz
			3R	Mz
			4R	Mz
			5R	Mz
			6R	Mz
	Bearbeitungsregal	1L	7R	Q (Reihen)
	Bearbeitungsregal	2L	8R	Q (Reihen)
	Bearbeitungsregal	3L	9R	Q (Reihen)
	Bearbeitungsregal	4L	10R	Q (Reihen)
	Bearbeitungsregal	5L	11R	VY, VX
	<i>frei</i>	6L	12R	VZ
	<i>frei</i>	7L	13R	Frei
	<i>frei</i>	8L	14R	<i>frei</i>
	<i>frei</i>	9L	15R	Qa (Reihen)
	<i>frei</i>	10L	16R	Qa (Reihen)
	<i>frei</i>	11L	17R	Qa (Reihen)
	<i>frei</i>	12L	18R	Qa (Reihen)
	GK	13L	19R	Qa (Reihen)
	GK	14L	20R	Qa (Reihen)
	GK	15L	21R	Qa (Reihen)
	50	16L	22R	38
	50	17L	23R	22
	50	18L	24R	Mz
	50	19L	25R	Mz
	Z	20L	26R	Mz
	Z	21L		
	Z	22L	Mitte	

1. Obergeschoss

			1R	16
			2R	16
			3R	16
			4R	16
			5R	16
			6R	14, 15
			7R	14
			8R	13
			9R	13
			10R	12
			11R	12
			12R	12
			13R	12
			14R	12
			15R	11
			16R	10
			17R	10
			18R	9
			19R	7, 8
			20R	7
			21R	7
			22R	6
			23R	6
			24R	6
			25R	5, 6
			26R	5
	1A	1L		
	1A	2L		
	1A	3L		
	1B	4L		
	1B	5L		
	2	6L		
	2	7L		
	2	8L		
	2	9L		
	3	10L		
	3	11L		
	3	12L		
	3	13L		
	3	14L		
	3	15L		
	3	16L		
	4	17L		
	4	18L		
	4	19L		
	4	20L		
	4	21L		
	4	22L	Mitte	

analoge Pläne für sämtliche Aufstellungsbereiche

6. Kontaktadressen Dienstleister, Firmen

6.1. Versorgung (Strom, Wasser, Gas)

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Strom-Versorger (allg. Störung)	24h-Notrufnummer	
Gas-Versorger (allg. Störung)	24h-Notrufnummer	
Wasser-Versorger (allg. Störung)	24h-Notrufnummer	

6.2. Firmen Liegenschaft Priesterseminar mit Martinus-Bibliothek

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Aufzüge	24h-Notrufnummer	
BMA	24h-Notrufnummer	
Klimaanlage	Allgemein	
	Ansprechperson ###	
Dachdecker	Allgemein	
	Ansprechperson ###	
Elektro / Strom	Allgemein	
	Ansprechperson ###	
Heizung	Allgemein bzw. 24h-Notrufnummer	
Kanal- und Rohrreinigung	Allgemein bzw. 24h-Notrufnummer	
Sanitär	Allgemein	
	Ansprechperson ###	
Lüftung	Allgemein	
	Ansprechperson ###	
Schreiner	Allgemein	
	Ansprechperson ###	

6.3. Firmen für Notfallversorgung

6.3.1. Rettungsdienste

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Feuerwehr	Allgemein	112 (Haustelefon: 0-112)
	Feuerwache ###	
THW	Kontakt über die Feuerwehr bzw. Katastrophenstab	
Polizei	Allgemein	110 (Haustelefon: 0-110)

6.3.2. Objektsicherheit / Infrastruktur

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Stadtverwaltung, Stadtplanungsamt Gehwegsperrung, Gerüst oder Containeraufbau	Allgemein: Tel.:	
	Mail (beste Erreichbarkeit):	
	Sachgebietsleitung Ansprechperson N.N.	
	Bereich [Stadtteil] Ansprechperson N.N.	
Sicherheitsdienst (kein Dienst „auf Abruf“)	Allgemein (Öffnungszeiten)	
	E-Mail	

6.3.3. Dienstleister Bestandserhaltung/Restaurierung

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Landesstelle Bestandserhaltung (LBE), Koblenz Koordiniert im Notfall Material und TK-Lagerung bis 200 lfdM	Notrufnummer	0179 / 90 46 631
	Leitung (Fr. Umann)	0261 / 91500-100
	Mitarbeitende (Fr. Kaulbach)	0261 / 91500-120
	E-Mail	lbe@lbz-rlp.de
Dienstleister, Ort Beratung, Bergung, Tiefkühlung, Gefriertrocknung, Lagerung	24h-Notrufnummer	
	Allgemein	

6.3.4. Restaurator:innen

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Verband der Restauratoren, Bonn	Geschäftsstelle	0228 / 92 68 97-0
N.N. Museum / Notfallverbund	Büro Ansprechperson ###	
	Museum Allgemein	
Restaurator:in, Ort	Werkstatt	
	E-Mail	

6.3.5. Tiefkühlung

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Kühlhaus, Ort	Allgemein (Öffnungszeiten)	
Verband der Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen, Bonn	Geschäftsstelle	

6.3.6. Entfeuchtung / Brandsanierung

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Brandschadenssanierung, Ort u.a. Entfeuchtungsanlagen, Hubwagen, Paletten, Gitterboxen, Sicherung einsturzgefährdeter Bereiche, Lagerung, Kühlung	24h-Notrufnummer	
	Niederlassung N.N.	
	E-Mail	

6.3.7. Transport, Logistik, Verpackung

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Umzüge, Ort Umzüge, Lagerung	Allgemein	
	E-Mail	
Logistik / Paletten, Ort	Allgemein (Öffnungszeiten)	
	E-Mail	
Kisten / Paletten, Ort	Allgemein (Öffnungszeiten)	
	E-Mail	
Kartonagenlieferant, Ort	Allgemein (Öffnungszeiten)	
	E-Mail	
Fachhandel Papier, Ort	Allgemein (Öffnungszeiten)	
	E-Mail	

6.3.8. Einzelhandel und Fachgeschäfte

Dienstleister	Erreichbarkeit	Telefonnummer
Drogeriemarkt, Ort, Adresse	Allgemein (Öffnungszeiten)	
Supermarkt, Ort, Adresse	Allgemein (Öffnungszeiten)	
Baumarkt, Ort, Adresse	Allgemein (Öffnungszeiten)	
Apotheke, Ort, Adresse	Allgemein (Öffnungszeiten)	
Fachgeschäft für Arbeitssicherheit, Ort, Adresse	Allgemein (Öffnungszeiten)	

6.4. Hinweise zu LKW-Transport und Transportkapazitäten

Die Bibliothek kann ausschließlich über die Grebenstraße angefahren werden.
Der Zuweg ist mit einem LKW bis maximal 24t befahrbar.

Pro Stockwerk (ca. 1.200 laufende Meter = 2.000 Umzugskartons à 0,6 lfdM) werden gebraucht: 4-5 LKW 24t

- übliche Ladekapazität 24t-LKW bis zu 34 Paletten, d.h. 408 (bei 3 Lagen pro Palette) bis 544 (bei 4 Lagen) Umzugskartons in Standardgröße
- Zuladung beachten: 408 Umzugskisten à 25-50 kg wiegen 10-20t; 544 Umzugskisten à 25-50 kg wiegen 14-27t

Für den Inhalt des Tresormagazins (ca. 90 laufende Meter) werden gebraucht:

- 1 Lkw für 12 Paletten mit jeweils 12 Umzugskartons, plus ca. 5 Paletten für Großformate o.ä.; entspricht ca. 4,8-6t Zuladung (bei 25kg pro Umzugskiste)

Abschätzung Kapazitäten und Gewicht Bücherkartons:

- ein Karton fasst 0,6 lfd M und enthält dann je nach Format und Feuchtegrad 15-50 kg Gewicht.
- Pro Palette sollen 12 (3 Lagen), keinesfalls mehr als 16 Bücherkartons (4 Lagen) gestapelt werden

7. Informationen zum Gebäude

7.1. Angaben zum Objekt

7.1.1. Objektnutzung

- Altbau: Öffentliche Bibliotheksbereiche (Ausleihe, Lesesaal), Büros, Teeküche; Magazin
- Magazin: Hauptmagazin, Tresormagazin

7.1.2. Versorgungs- und Sicherheitseinrichtungen

	Brandmeldeanlage (BMA)	Flächendeckend in ### [abgesicherte Gebäudeteile aufführen, z.B. Magazin, Verwaltungstrakt, Lesesäle]; Steuerelement [Standort]
FSD FSE	Feuerwehrschlüsseldepot und Freischaltelement	Außen, ### [Standort]
FIZ	Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ), Brandmeldezentrale	### [Standort]
	Hauptschalter Strom und Haupt-Stromkasten	### [Standort]
	Weitere Elektrounterverteilungen	### [Standort]
	Heizungsverteilung und Lüftungsanlage	### [Standort]
	Hauptwasserhahn	### [Standort]
	Notschalter der Photovoltaik-Anlage	### [Standort]
	Wechselrichter Abschaltung Photovoltaik-Anlage	### [Standort]
	Serverraum	### [Standort]
	Vorhandene Löschmittel	Handfeuerlöscher (Wasser und CO ₂)

7.1.3. Verwendete Baustoffe

- Bibliotheksgebäude: Naturstein-Ziegelwände, Fachwerkkonstruktion, Lehm-Stroh-Ausfachung, Betonverstärkungen, Stahlträger, Wendeltreppe im Lesesaal Holz-Stahlkonstruktion, sonstige Treppen: Beton und Steinfliesen
- Magazin: Betonskelettkonstruktion, Geschosse z.T. getragen von Regalträgern aus Metall, Treppen: Beton und Steinfliesen

	Bibliotheksgebäude	Magazin
Decken	Betonkonstruktion mit abgehängten Decken (Holz-/Rigipskonstruktionen)	Beton
Dach	Holzdachstuhl, Eindeckung mit Schiefer, z.T. Betonverschalung	Flachdach: Beton, Dämmschicht
Fenster	Holzfenster, überwiegend Doppelverglasung (Goetheglas)	Einfachverglasung; Straßenseite z.T. mit integriertem Gitternetz; 3. OG mit festinstallierten Alulamellen
Türen	Stahl, Holz, Stahl-Glas-Konstruktion, div. Brand- und Rauchschutztüren	Stahl, Stahl-Glas-Konstruktion, div. Brand- und Rauchschutztüren
Fußböden	Fliesen, Teppich, Parkett und Kunststoffböden	Kunststoffböden

7.2. Lageplan Bibliothek, Baupläne, Feuerwehrpläne

7.2.1. Lagepläne der Liegenschaft

Lageplan Bibliothek und Priesterseminar in der Altstadt mit Hauptstraßen

Lage der Martinus-Bibliothek (Grebenstraße 8-12) in der Altstadt

- Hauptzufahrt Martinus-Bibliothek über Rheinstraße und Heugasse / Grebenstraße
- Zufahrt Parkplatz Priesterseminar über Weintorstraße und Himmelgasse

Lageplan Bibliothek und Priesterseminar nördlich der Himmelgasse

Lageplan Martinus-Bibliothek

7.2.2. Gebäude- und Baupläne

Magazin Ansicht Straßenseite

###

Magazin Ansicht Hofseite

###

Magazin Gebäudeschnitt von der Turnhalle aus

###

Magazin Gebäudeschnitt mit Treppenhaus

###

Magazin Keller

###

Magazin EG

###

Magazin 1. OG

###

Magazin 2. OG

###

Magazin 3. OG

###

Altbau Keller

###

Altbau Erdgeschoss

###

Altbau 1. OG (vgl. Feuerwehrplan: „Obergeschoss“)

###

Altbau 2. OG (vgl. Feuerwehrplan: „Dachgeschoss“)

###

7.2.3. Feuerwehrpläne

Lageplan

###

Kellergeschoss

###

Erdgeschoss

###

Zwischengeschoss

###

Obergeschoss

###

Dachgeschoss

###

7.2.4. Flucht- und Rettungswegepläne

Altbau und Magazin: Kellergeschoss

###

Altbau Erdgeschoss

###

Altbau 1. Obergeschoss (Feuerwehrplan: „Obergeschoss“)

###

Altbau 2. Obergeschoss (Feuerwehrplan: „Dachgeschoss“)

###

8. Anleitungen

Die angegebenen Anleitungen sind den Anleitungen zur Rettung von Archiv- und Bibliotheksgut des Notfallverbunds Münster entnommen¹ sowie dem Pocket Guide Notfall des Notfallverbunds Stuttgart².

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

https://notfallverbund.ub.uni-stuttgart.de/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/Pocket_NoVe.pdf (12.12.2025)

8.1. Bergung

Alle Unterstützungskräfte müssen die Sicherheitseinweisung erhalten haben und passende Schutzkleidung tragen!

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

###

Abdruck der Anleitungen

###

8.2. Reinigung

Buch- und Aktendeckel während der Reinigung geschlossen halten.

Objekt nur außen abspülen und nicht stark reiben oder wischen.

Einzelne Blätter oder dünne Papierstapel nur auf unterstützendem Vlies oder Folie reinigen und damit zusammen verpacken

Pergament wenn möglich nicht nass reinigen

Malereien, Vergoldungen, Grafiken mit empfindlichen Oberflächen nicht nass reinigen!

Zweifelsfälle mit der Fachberatung Bibliothek abklären.

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

###

Abdruck der Anleitungen

###

¹ https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf

² https://notfallverbund.ub.uni-stuttgart.de/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/Pocket_NoVe.pdf

8.3. Dokumentation

Fotografische Dokumentation bei kleineren Schadensfällen
Umfangreiche Schadensfälle (bspw. mehrere Stockwerke betroffen): zusätzlich wird eine schriftliche Erfassungsliste (→ S. 36) geführt.

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Anleitungen

8.4. Verpackung

8.4.1. Bücher

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Anleitungen

8.4.2. Großformate feucht: planliegend oder gerollt

Gerollte Objekte nur dann planlegen und nassreinigen, wenn es ohne Beschädigung möglich ist.

Nicht allein arbeiten, nicht alleine die Objekte hochheben!

Keine Objekte über den Rand der Palette hinausragen lassen!

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Anleitungen

8.4.3. Großformate nass: planliegend oder gerollt

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Anleitungen

8.4.4. Einzelblätter / Grafiken feucht: planliegend oder gerollt

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Anleitungen

8.4.5. Fotos, Filme, Dias

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Anleitungen

8.5. Transport

Die verpackten Objekte werden in Kunststoffboxen oder Umzugskartons gesammelt. Stehen keine Kunststoffboxen oder Umzugskartons zur Verfügung wird direkt in Gitterboxen oder auf Paletten gesammelt.

Alle Transportbehältnisse werden an drei Seiten mit einer Kistennummer und den darin befindlichen Dokumentationsnummern (von ... bis) versehen (mit Edding oder Etiketten). Kistennummern und Dokumentationsnummern werden auf der Palettenliste mit der dazugehörigen Palettennummer vermerkt. Palettenlisten am Schluss fotografieren.

8.5.1. Hinweise zu Kunststoffboxen und Umzugskartons

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Hinweise

8.5.2. Hinweise zu Paletten und Gitterboxen

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025)

Abdruck der Hinweise

9. Druckvorlagen

ERFASSUNGSLISTE	36
PALETTENLISTE	37
ALLGEMEINE SCHADENSdokUMENTATION	38
SICHERHEITSBELEHRUNG UND EINWEISUNG NOTFALLGRUPPE UND UNTERSTÜTZUNGSKRÄFTE	39
CHECKLISTE RETTUNGSKOORDINATION	40

Allgemeine Schadensdokumentation

Martinus-Bibliothek Mainz

Datum:	
Bearbeiter:in	

Wann ist der Schaden entstanden?								
Wann wurde der Schaden entdeckt?								
Von wem wurde der Schaden entdeckt?								
Ist die Schadensursache erkennbar?	z.B. Rohrbruch, Technischer Defekt, Unwetter/Starkregen, Flut, Brand							
Bei Wasserschaden: Wasserart?	Leitungswasser		Heizung/Klimaanl.		Grundwasser		Löschwasser	
	Schmutz-/Abwasser		Regenwasser		Flusswasser			
Wieviel Bibliotheksgut ist betroffen?								
Welcher Bestand ist betroffen?								
Welche Objekte und Materialien sind betroffen?	Papier		Pergament		Leder			
	Großformate		Gemälde					
Sind die Materialien überwiegend verboxt?								
Schätzung zum Grad der Durchfeuchtung	trocken	%	feucht	%	nass	%		
Welche Schadensarten liegen neben dem Wasserschaden vor?	z.B. Verunreinigungen, Deformierungen, Brandschäden, Schimmelpilzbefall							
Bemerkungen								

Sicherheitsbelehrung und Einweisung Notfallgruppe und Unterstützungskräfte

**Sicherheit von Personen hat Vorrang.
Räume erst betreten, wenn diese sicher sind.
Transport- und Rettungswege freihalten.**

Persönliche Schutzausrüstung:

- Strapazierfähige Kleidung, festes Schuhwerk (Gummistiefel Größe 40/44 in Notfallboxen)
- Handschuhe: Nitrilhandschuhe, Arbeitshandschuhe (Notfallboxen und Treppenhaus 2.OG)
- Atemschutzmaske: FFP2, bei Bedarf FFP3 (Notfallboxen und Treppenhaus 2. OG)
- eventuell:
 - Einwegschutanzüge
 - Schutzbrille
 - Überschuhe

Orientierung:

- Ersthelfer benennen und Lage Erste-Hilfe-Kästen klären.
- Wegeführung und zentrale Orte (Schadensort, Erstversorgung, Lagerung)
- Toiletten, Aufenthaltsbereich
- Zeitrahmen / Pausenregelung, Verpflegung

Überblick über die Situation vor Ort geben:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> räumliche Enge | <input type="checkbox"/> Ruß (nach Feuer) |
| <input type="checkbox"/> unzureichende Beleuchtung | <input type="checkbox"/> verunreinigtes Wasser (Löschwasser, Chemikalien, Fäkalien) |
| <input type="checkbox"/> Feuchtigkeit / Wasser | <input type="checkbox"/> Mikrobieller Befall |
| <input type="checkbox"/> Geruchsbelastung | <input type="checkbox"/> Instabile Buchregale |
| <input type="checkbox"/> Staubwolken | <input type="checkbox"/> weitere Hinweise nach Bedarf |
| <input type="checkbox"/> Verletzungsrisiko (bspw. Cutter/Schere) | |

Grundsätze zur Evakuierung und Bergung

- Alles bergen, was gefunden wird. Auch Fragmente sammeln.
- Kulturgut immer sorgfältig handhaben (→ S. 32).
- Zuerst die auf dem Boden liegenden Objekte bergen.
- Regale von oben nach unten leeren, um Einsturzgefahr zu senken.
- Objekte erst dann in die Hand nehmen, wenn klar ist, was damit geschehen soll.
- Keine zu großen Packmengen erzeugen: Stapelhöhe beim Verpacken (→ S. 33) max. 11 cm.

Zuteilung Aufgaben(-bereiche)

Aufgabenbereich	Farbe Weste	Anzahl
Einsatzkoordination	blau	1
„Springer“	-- (ohne Weste)	
Bergung	orange	min. 2 Personen; 2/5 der anwesenden Helfenden
Teamleader:		
Erstversorgung und Dokumentation	gelb	min. 3 Personen; 2/5 der anwesenden Helfenden
Teamleader:		
ab 7 Personen: Transport	-- (ohne Weste)	min. 2 Personen; 1/5 der anwesenden Helfenden
Teamleader:		

Checkliste Rettungskoordination

- Ersten Überblick verschaffen, Notfall abschätzen
- Alarmierung vornehmen oder veranlassen
 - Information/Absprache mit Direktion, Träger, Verwaltung (→ S. 6)
- Art und Umfang des Schadens ermitteln, Erste Dokumentation (→ S. 38)
- Maßnahmen und Bergungsplan festlegen
 - Klärung Ablauf mit Direktion, Verwaltung
 - Zwischenlagerorte festlegen
 - Menge benötigte Hilfskräfte abschätzen
 - Verpflegung und Aufenthaltsbereich Notfallgruppe, Unterstützungskräfte
 - evtl. Beschaffung weiteres Material veranlassen
- Anforderung von Hilfe
 - Notfallgruppe (wenn noch nicht geschehen) und weitere Personen nach Alarmplan (→ S. 5)
 - Notfallverbund (→ S. 7)
 - Mitarbeitende Trägereinrichtung (→ S. 6)
 - Feuerwehr (evtl. Benachrichtigung THW über Feuerwehr)
 - Landesstelle Bestandserhaltung (Notfallmaterial, Kühlkapazitäten, Beratung → S. 22)
- Objektsicherheit und Diebstahlschutz sicherstellen
 - Absperrbänder / Absperrtensoren (Standort)
 - Gehwegabspernung ggf. bei der Stadt anmelden (→ S. 22)
 - Evtl. Wach- und Sicherheitsdienst (→ S. 22)
- Versicherungsabteilung informieren (→ S. 6)
- Zwischenlagerorte für geborgenes/versorgtes Schriftgut festlegen (→ S. 15)
- Einweisung Notfallgruppe / Unterstützungskräfte
 - Sicherheitsbelehrung durchführen (→ S. 39)
 - Aufgabenzuteilung
- Lagerung, Transport und weitere Bearbeitung Schriftgut festlegen
 - Koordination mit Trägereinrichtung oder externer Einrichtung (→ S. 6 und 15)
 - Koordination und Beauftragung Dienstleister (→ S. 22)
 - Koordination mit Landesstelle Bestandserhaltung (→ S. 22)

IMPRESSUM

Martinus-Bibliothek Mainz
Grebenstr. 8
55116 Mainz
Deutschland
2026

Herausgeberin
Martinus-Bibliothek Mainz

Inhalt
Dr. Hedwig Suwelack
Martina Pauly M.A.

Gestaltung und Konzeption
Dr. Hedwig Suwelack

Kontakt:
martinus.bibliothek@bistum-mainz.de

Diese Publikation ist unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) lizenziert.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Die nachhaltige Implementierung dieses Notfallkonzeptes in der Martinus-Bibliothek und die Erarbeitung der vorliegenden Publikation wurden gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und die Kulturstiftung der Länder sowie unterstützt durch die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK).

Mit der Verbreitung dieser Publikation entspricht die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) ihrem Auftrag, bundesweit die Fachkompetenz für die Notfallvorsorge zu stärken.

